

FORSCHUNGSPROJEKT: PAUL KLEE UND DIE ARCHITEKT:INNEN DER MODERNE

OSAMU OKUDA / WALTHER FUCHS

TWEET

»Paul Klee sagte einmal, dass uns mehr an den ›formenden Kräften, als an den formalen Resultaten‹ gelegen sein sollte. Das heißt, dass wir in der Schule mehr Wert auf den Vorgang der Gestaltung als auf die fertigen Resultate legen müssen.«
Aldo Rossi [aus: *Vorlesungen, Aufsätze, Entwürfe*, ETH Zürich 1974 (= Texte zur Architektur, Bd. 4)]

»She [Zaha Hadid] ventured where few would dare, if Paul Klee took a line for a walk, Zaha took the surfaces for a dance.«
[aus: [Peter Cook wrote the following tribute in February, when Hadid was presented with the RIBA's 2016 Royal Gold Medal](#)]

Abb. 1
Paul Klee, *allerlei am Boden*, 1937, 224, Kleisterfarbe auf Papier auf Karton, 18 x 28 cm, Privatbesitz, Italien
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv
Provenienz: Galerie Rosengart, Luzern 1952; Lisbeth Sachs, ab 1952

In der Zeitschrift *Zwitscher-Maschine* haben sich bereits mehrere Autorinnen und Autoren mit dem Verhältnis von Klees Kunst und Architektur auseinandergesetzt.

Dabei wurden sowohl allgemeine als auch spezifische Aspekte beleuchtet. Einige der Autoren und Titel dieser Beiträge sind Giacomo Ontano mit »Dialogue Between Art and Architecture, Paul Klee and Carlo Scarpa« (Ausgabe Nr. 12/2022), Walther Fuchs mit »The Galka Scheyer House by Richard Neutra. A promenade architecturale« (Ausgabe Nr. 9/2020), Christoph Asendorf mit »Gleitende Übergänge – Klees Räume in der ›liquid modernity‹« (Ausgabe Nr. 6/ 2018), Jenny Anger mit »Meeting on a Bridge: An Approach to Klee and Japan« (Ausgabe Nr. 5 / 2018) und Osamu Okuda mit »Mädchen

stirbt und wird«. Hinter der Glas-Fassade von Paul Klee« (Ausgabe Nr. 1/ 2015/2016).

Trotz dieser bereits existierenden Veröffentlichungen gab es bislang keine umfassende und zusammenfassende Literatur zum Thema »Paul Klee und die Architekt:innen der Moderne«. Deshalb hat Osamu Okuda 2021 begonnen, sich intensiv und systematisch mit diesem Thema zu beschäftigen.

Der Fokus liegt dabei auf den Aktivitäten wichtiger Architekt:innen von 1940 (dem Todesjahr von Klee) bis zur Gegenwart. Die Ergebnisse der kontinuierlichen Forschung werden schrittweise in den kommenden Ausgaben der *Zwitscher-Maschine* veröffentlicht. Dazu gehören auch Interviews mit Experten:innen auf dem Gebiet der Architekturgeschichte der Moderne und der Architekt:innen sowie Oral History. Darüber hinaus werden einige ausgewählte Forschungsergebnisse 2024 in der Sammlungspräsentation *Kosmos Klee* präsentiert.

In der nächsten Ausgabe (Nr. 14) der *Zwitscher-Maschine* wird der Fokus auf den beiden Architektinnen [Lisbeth Sachs](#) und [Lina Bo Bardi](#) liegen. Sachs, die vor allem durch das Kurtheater in Baden (CH) bekannt wurde, erwarb im Jahr 1951/1952 Klees Werk *allerlei am Boden* (1937, 224) (ABB. 1) und Bardi baute zur gleichen Zeit ihr eigenes Haus im Wald, Casa de Vidro, in São Paulo, das ähnliche

architektonische Merkmale wie das Kurtheater aufweist. Interessanterweise erhielt Bardi um 1950 auch eine Zeichnung von Klee namens *Felsen Tempel* (1925, 251) als Geschenk von ihrem Mann Pietro Maria Bardi (ABB. 2).

Abb. 2

Paul Klee, *Felsen Tempel*, 1925, 251, Feder auf Papier auf Karton, 16,4 x 26,9 cm, Art Institute of Chicago, Gift of Dorothy Braude Edinburg to the Harry B. and Bessie K. Braude Memorial Collection

© Art Institute of Chicago

Provenienz: spätestens 1950 Pietro Maria Bardi (*1900, La Spezia, †1999, Sao Paulo); spätestens 1950 Lina Bo Bardi (*1914, Rom, †1992, Sao Paulo), Schenkung

[Rock-Cut Temple | The Art Institute of Chicago \(artic.edu\)](https://artic.edu/rock-cut-temple)

Weitere Beiträge sind geplant zu folgenden Architekt:innen:

- Werner Max Moser
- Hans Fischli
- Aline Saarinen/Eero Saarinen
- Florence Knoll
- Aldo van Eyck
- Frank O. Gehry
- A. James Speyer
- Toyo Ito
- Daniel Libeskind
- Jacques Herzog/Pierre de Meuron
- Zaha Hadid
- Kazuyo Sejima/Ryūe Nishizawa (SANAA)